

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... ..	196
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI

Tursunov Bobir Ortikmirzayevich

i.f.d.(DSc), professor Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrasini mudiri

Umarova Nargiza Xoldarovna

i.f.f.d.(PhD), Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrasini kata o’qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash strategiyasini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida tarmoq korxonalarining moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashga ta’sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilinib, moliyaviy xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qiluvchi strategik yo’nalishlar aniqlangan. Shuningdek, korxonalarda moliyaviy risklarni kamaytirish, investitsion faoliyatni rag’batlantirish, ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish hamda moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish masalalari ko’rib chiqilgan.

Kalit so’zlar: moliyaviy strategiya, moliyaviy risklar, qurilish sanoati korxonalari, moliyaviy barqarorlik, moliyaviy xavfsizlik.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of the formation of a strategy for ensuring financial security at enterprises in the building materials industry. In the course of the research, the main factors affecting the financial stability and economic security of enterprises in the sector were analyzed, and strategic directions were identified that serve to increase the level of financial security. Also, issues of reducing financial risks at enterprises, stimulating investment activity, effective use of production resources, and improving the financial management system were considered.

Key words: financial strategy, financial risks, enterprises of the construction industry, financial stability, financial security.

Аннотация. В данной статье исследованы теоретические и практические аспекты формирования стратегии обеспечения финансовой безопасности предприятий промышленности строительных материалов. В процессе исследования проанализированы основные факторы, влияющие на обеспечение финансовой устойчивости и экономической безопасности отраслевых предприятий, а также определены стратегические направления, способствующие повышению уровня финансовой безопасности. Кроме того, рассмотрены вопросы снижения финансовых рисков на предприятиях, стимулирования инвестиционной деятельности, эффективного использования производственных ресурсов и совершенствования системы финансового управления.

Ключевые слова: финансовая стратегия, финансовые риски, предприятия промышленности строительных материалов, финансовая устойчивость, финансовая безопасность.

KIRISH

Jahon iqtisodiyoti integratsiyalashuvi jarayonlarining keskin jadallashuvi o’z navbatida global iqtisodiy beqarorlikning kuchayishi, iqtisodiy faollikning pasayishi holatlarini keltirib chiqarmoqda. Jumladan, “global inflyatsiya bir necha o’n yilliklardagidan yuqori bo’lib, 2021-yildagi 4,7 foizdan 2023-yilda 6,5 foizga ko’tarilishi

prognoz qilingan. Aksariyat mintaqalarda moliyaviy sharoitlarning keskinlashishi, Ukrainadagi urush va natijada oziq-ovqat va energetika inqirozlari, inflyatsiyaning o'sishi, qarzlarning keskinlashishi va boshqa omillar ta'sirida global o'sish 2021-yildagi 6,0 foizdan 2022-yilda 3,2 foizga va 2023-yilda 2,7 foizga sekinlashdi" [1]. Ma'lumotlarga ko'ra, "Buyuk Britaniyada 2022-yil yakuniga ko'ra 77077 ta kichik biznes subyektlari jiddiy moliyaviy tanglikda bo'lgan". Bu kabi salbiy holatlar iqtisodiyotning barcha tarmoqlari, jumladan, qurilish materiallari sanoati korxonalarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash amaliyotini takomillashtirishning dolzarbligini namoyon etadi [2].

Jahondagi nufuzli Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Fondi, BMT, XVJ kabi xalqaro tashkilotlar va tadqiqot institutlari tomonidan global keskinlashuv oqibatlarini yumshatish, qurilish sanoatida innovatsiyalarni joriy etish, sof aktivlar hajmini oshirish, fond bozorida kapitallashuv, korxonalarda risklarni boshqarish yo'nalishlarida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Qurilish materiallari sanoatidagi risklarni baholash va minimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqish, moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik modellarini tadqiq etish, moliyaviy auditorlik va ichki nazorat tizimlarini takomillashtirish, debitorlik va kreditorlik qarzlarni samarali boshqarish, moliyaviy likvidlikni ta'minlash, makroiqtisodiy o'zgarishlarning qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatiga ta'sirini prognoz qilish, yashil moliyalashtirish (green finance) usullarini joriy etish va ekologiyaga doir moliyaviy instrumentlarni qo'llash, ESG (ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv) mezonlari bo'yicha moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash masalalari bu borada amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalarda moliyaviy risklarni baholash hamda korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ilmiy asoslari A. Smit, D. Rikardo [4], A. Marshall [3], J. Mill, S.M. Amade [5], S. Axmad [6], de Goede, Santyago Moral-Garsiya, V.Zeng va boshqa xorijiy olimlarning ilmiy asarlarida keng tadqiq etilgan.

MDH mamlakatlari iqtisodchi-olimlari L.I. Abalkin, V.K. Senchagov [7], I. Lebedev [8], G. Kroxicheva [9], E. Arxipov, K. Zensova, Ye. Novikova, A.D. Sheremet, M.Yu. Kussiy, N. Yakushina [10] va boshqalar tomonidan korxonalar iqtisodiy hamda moliyaviy xavfsizlik muammolari turli darajalarda o'rganilgan.

Korxonalarda moliyaviy menejment, riskologiya va korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning metodologik jihatlari mahalliy iqtisodchi-olimlar N. Jumaev, D. Raxmonov, A. Burxanov [11], X. Abulqosimov [12], I.T. Abdulkarimov, M.K. Paradaev, T.S. Malikov, N.G'. Karimov, F. Xamidova, D. Ortiqova [13], D.I. Istamov [14], M.M. Muxammedov, E.N. Xodjaev A.E. Ishmuxammedov [15], D.K. Narzullaeva, A.E. Parmonov, A.I. Igamberdiev, G'. Dadaev, M. Qodirov, D.R. Rustamov, B. Tursunov va boshqalarning ilmiy ishlarida ham o'z aksini topgan.

Biroq, yuqorida keltirilgan olimlarning ilmiy asarlarida global keskinlashuv sharoitida qurilish korxonalar moliyaviy xavfsizligini baholash va ta'minlash masalalari ko'rib chiqilmagan. Global o'zgarishlar sharoitida qurilish sanoati korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta'minlash amaliyotini takomillashtirish tarmoqning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda chuqur tadqiq etish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar rasmiy statistik hisobotlar, korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlari va soha bo'yicha ekspert so'rovlari asosida yig'ildi. Tahlil jarayonida iqtisodiy-statistik, dinamik va taqqoslash usullari qo'llanildi. Moliyaviy xavfsizlik darajasi koeffitsiyentlar tizimi orqali baholanib, omillar ta'siri korrelyatsion va regressiya tahlili yordamida aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qurilish materiallari sanoati korxonalarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning asosiy maqsadi moliyaviy risklar to'plamini ularni bartaraf etish va ularni amalga oshirishning noqulay natijalarini yumshatish uchun boshqarishdir. Ushbu maqsadga erishish korxonaning maqsadli rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish uchun ko'plab muammolarni hal qilish orqali ta'minlanadi; operatsion faoliyatning o'sish sur'atlarini saqlab qolish; korxonaning barqaror raqobatbardoshligini ta'minlash; asosiy ishlab chiqarish fondlarining innovatsion yangilanishini joriy etish; to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlikni saqlash; samarali faoliyatni amalga oshirish; moliyaviy risklarni boshqarish [16].

Moliyaviy xavfsizlik strategiyasini tanlashga bir qator omillar ta'sir qiladi. Shunday qilib, korxonaning moliyaviy xavfsizligi strategiyasi umumiy rivojlanish strategiyasining maqsad va vazifalari bilan belgilanadi. Misol uchun, agar korxonaning innovatsion rivojlanishga yo'naltirilgan bo'lsa, u investitsiyalarni jalb qilishga intiladi va shuning uchun moliyaviy hisobotni eng "shaffof" qiladi hamda moliyaviy intizomga rioya qiladi. Ammo agar tashkilotning maqsadlari "soya" iqtisodiyoti tekisligida bo'lsa, moliyaviy strategiya butunlay teskari bo'ladi. Shunday qilib,

korxonaning iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash tizimida moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash strategiyasining o’rni to’lovga layoqatsizlik paydo bo’lishining oldini olish va iqtisodiy faoliyatning uzluksizligini ta’minlashdan iborat.

Korxonaning moliyaviy xavfsizligini ta’minlash strategiyasi uning rivojlanish strategiyasining ajralmas qismi sifatida har qanday xo’jalik yurituvchi subyekt duch keladigan ikkita asosiy muammoni hal qilish mexanizmidir, ya’ni kapitalning optimal tuzilmasini topish va moliyaviy boshqaruv tizimini qurish. Muvozanatli sifatida shakllangan korxonaga kapitalining optimal tarkibi qiymati faoliyatning barcha turlaridan pul oqimi moliyaviy mustaqillik xavfini minimallashtirish imkoniyatlariga bog’liq.

Shuni ta’kidlash kerakki, globallashtirish jarayoni moliyaviy sektorni rivojlantirish va moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash uchun murakkab sharoitlarda qurilish sanoati korxonalarining menejerlarini yanada ko’proq ishlashga undadi. Moliyaviy xavfsizlik tizimini takomillashtirishning mumkin bo’lgan usullarini yaqindan tahlil qilish zarur, chunki tijorat tashkilotining moliyaviy xavfsizligi tizimini takomillashtirish yo’nalishlarini ishlab chiqish jarayoni tashkilotning moliyaviy resurslaridan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi.

Bundan tashqari, moliyaviy xavfsizlik tizimiga tuzatishlar kiritish zarurati tijorat tashkilotlari faoliyatidagi kamchiliklarni har tomonlama tahlil qilishni taqozo etadi. Qurilish materiallari sanoati korxonalarining moliyaviy-xo’jalik faoliyati uchun zamonaviy sharoitlar raqobatning kuchayishi, shuningdek, noaniqliklarning kuchayishi va tashqi muhit o’zgarishining yuqori dinamikasi bilan tavsiflanadi. Shu sababli, biznes rahbarlari davom etayotgan o’zgarishlarga oddiygina munosabat bildira olmaydi. Bugungi kunda o’zgarishlarni ularning oldini olish, tartibga solish va korxonaga maqsadlariga hamda tashqi sharoitlarga moslashtirishning ilmiy asoslangan tartibi asosida ongli ravishda boshqarish zarurati eng keng tarqalgan. Shunday ekan, hozirgi davrda tadbirkorlikni samarali yuritishning asosiy shartlaridan biri bu korxonaning moliyaviy-xo’jalik faoliyatini strategik boshqarishdir.

Moliyaviy strategiya — bu moliyaviy resurslarga bo’lgan ehtiyoj va ulardan foydalanish imkoniyati o’rtasidagi asosiy qarama-qarshilikni hal qilishga qaratilgan korxonaning moliyaviy-xo’jalik faoliyati maqsadlarini shakllantirish va amalga oshirish vositasi, ikkinchisi iqtisodiy sharoitga qarab qo’shimcha tashqi moliyaviy resurslarni jalb qilishga yoki o’z moliyaviy resurslaridan foydalanishni yaxshilashga qaratilgan. Moliyaviy strategiya obyektlarni, jarayonlarni, uni shakllantirish va amalga oshirish ishtirokchilarini, belgilangan cheklovlar doirasida maqsadlarga erishishni ta’minlaydigan mexanizmlarni belgilaydi va moliyaviy resurslar orqali boshqa funksional strategiyalarni muvofiqlashtiradi.

Uning hayotiy siklining bosqichlari korxonaning moliyaviy xavfsizligini ta’minlash strategiyasini tanlash uchun ko’rsatkich sifatida ishlatilishi kerak. Korxonaning moliyaviy holati, shuningdek, chiqish darajasining asosiy muvozanatidan uning buzilishiga va yanada murakkab tarkibiy xususiyatlarga ega bo’lgan yangi darajadagi muvozanatning shakllanishiga qadar tsiklik harakatga ega.

Shunday qilib, “omon qolish strategiyasi” korxonaning depressiya (tug’ilish) bosqichida qo’llaniladi. Ushbu bosqichda korxonaning moliyaviy holati uchun xavfli holat mavjud. Omon qolish strategiyasi korxonaga faoliyati uchun xavflarni bartaraf etish yo’llarini topishni o’z ichiga oladi, bu uning tub tarkibiy qayta qurishni o’z ichiga oladi, bu halokatli jarayonlarning rivojlanishiga qarshi turish va sekinlashtirishga yordam beradi hamda korxonaning omon qolishini ta’minlaydi [16].

Korxonani xavf holatidan chiqarish uchun “sa’y-harakatlarni kuchaytirish strategiyasi” qo’llaniladi [17]. Strategiyaning o’ziga xos xususiyati shundaki, u rivojlanish bosqichida ham, korxonaning hayot siklining pasayish bosqichida ham qo’llaniladi va shuning uchun ijobiy o’sish pozitsiyalarini saqlab qolish hamda korxonaning xavfli holatga o’tishini oldini olish choralarini ko’radi. Bu yerda salbiy omillarning ta’siri maksimal halokatli hisoblanadi. Sa’y-harakatlarni faollashtirish strategiyasi — korxonaga faoliyatining mavjud pozitsiyalari darajasini yaxshilash asosida inqirozni bartaraf etish va tahdid qiluvchi ta’sir etuvchi omillar oqibatlarini bartaraf etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan. Strategiyaning maqsadi korxonaga boshqaruvining barcha darajalarida barcha turdagi resurslardan: mehnat, energiya, xom ashyo va materiallar, asbob-uskunalardan foydalanish intensivligini oshirishga, shuningdek, samarasiz xarajatlarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Salbiy omillar ta’sirining oldini olish strategiyasi korxonaning xavf holatidan chiqishga qaratilgan. Strategiyaning o’ziga xos xususiyati shundaki, u rivojlanish bosqichida ham, pasayish bosqichida ham qo’llaniladi va shuning uchun ham ijobiy o’sish pozitsiyalarini saqlab qolish, ham tahdid holatiga o’tish va buzg’unchi harakatlarni oldini olish choralarini o’z ichiga olishi kerak. Salbiy omillar ta’sirining oldini olish strategiyasi korxonaga rivojlanishiga o’tishni ta’minlashi va shu bilan uning xavfsizligini ta’minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi kerak [16].

Barqarorlik va erishilgan pozitsiyalarni mustahkamlash korxonaning xavfsizlik holatini saqlash va uni mustahkamlash uchun yangi shart-sharoitlarni yaratish uchun ishlatiladi. Barqarorlik va erishilgan pozitsiyalarni mustahkamlash strategiyasi korxonaning muvozanatli, diversifikatsiyalangan (vertikal, gorizontal va diagonal) rivojlanishini qo’llab-quvvatlashga qaratilgan sa’y-harakatlarni yo’naltirishni, moliyaviy mexanizmlarning rolini oshirishni va takrorlanadigan jarayonlarni kengaytirishni o’z ichiga oladi [18].

“Barqarorlik strategiyasini” qo'llash va erishilgan pozitsiyalarni mustahkamlash korxonalar barqarorligining yangi bosqichiga erishishga yordam beradi, bu keyingi rivojlanish uchun korxonalar hayotiy siklining boshlang'ich bosqichidir. Shu sababli, barqarorlik va erishilgan pozitsiyalarni mustahkamlash strategiyasi ishlab chiqarish samaradorligini barqaror rivojlantirish va korxonalar rivojlanishidagi ijobiy tendensiyalarni saqlash hamda oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish uchun zarur asosga ega bo'lishi kerak.

Moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash strategiyasi — bu kapitalni (xo'jalik faoliyatini moliyalashtirish manbalarini) doimiy va fazoviy-vaqtinchalik o'zgarishlarga moslashtirish jarayoniga erishishga qaratilgan korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyati maqsadlarini shakllantirish va amalga oshirish vositasi. Ushbu strategiyani amalga oshirish natijasi korxonalar moliyaviy barqarorligi, bozordagi faolligi va raqobatdosh ustunliklari orqali namoyon bo'ladigan moliyaviy ta'minotdir.

Korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta'minlash strategiyasini shakllantirish va amalga oshirishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat: korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta'minlash strategiyasini shakllantirishning umumiy muddatini aniqlash; korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatini o'rganish; korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatining kuchli va zaif tomonlarini baholash; korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatini har tomonlama baholash; korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatining strategik maqsadlarini shakllantirish; korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatining maqsadli strategik standartlarini ishlab chiqish; korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yirik strategik qarorlar qabul qilish; korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlab chiqilgan strategiyani baholash; korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta'minlash strategiyasini amalga oshirishni tashkil etish; korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta'minlash strategiyasining amalga oshirilishini nazorat qilish.

Korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta'minlash strategiyasi va uning hayot aylanish bosqichi o'rtasida bog'liqlik o'rnatilgan. Korxonalar hayotiy siklining har bir bosqichi uning moliyaviy holatining ma'lum bir turiga mos kelishi isbotlangan. Shunday qilib, tug'ilish bosqichi moliyaviy ishonchsizlik holatiga mos keladi (omon qolish strategiyasi); rivojlanish bosqichi — tahdidlar va xavflar holati (sa'y-harakatlarni kuchaytirish strategiyasi, korxonalar moliyaviy holatiga salbiy omillar ta'sirining oldini olish strategiyasi); yetuklik bosqichi — moliyaviy xavfsizlik holati (barqarorlik strategiyasi va erishilgan pozitsiyalarni mustahkamlash).

Kuchli raqobat sharoitida korxonalar moliyaviy xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan investitsiya resurslarining yetishmasligi, inflyatsiyaning yuqori darajasi, moliyaviy xavf, bank kreditlari bo'yicha yuqori foiz stavkalari, past likvidlik va to'lov qobiliyati bilan tavsiflanadi. Shu sababli, korxonalar zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda omon qolish uchun moliyaviy-xo'jalik faoliyatini doimiy ravishda kuzatib borishlari, uning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashlari, uning imkoniyatlari va tahdidlarini aniqlashlari, moliyaviy ahvolni ham statik, ham dinamik jihatdan yaxshilash chora-tadbirlarini ishlab chiqishlari kerak.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash uchun joriy tahdidlar quyidagi omillar va muammolarni o'z ichiga oladi, masalan, ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirish uchun tovar-moddiy boyliklar va resurslarni sotib olish narxlarining sezilarli darajada oshishi, bu esa ishlab chiqarish xarajatlarining oshishiga va ishlab chiqarish samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Shuningdek, to'lov operatsiyalari va o'tkazmalarini ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bo'sh pul mablag'lari va yuqori likvidli aktivlar mavjud emasligi sababli kontragentlar bilan hamkorlikni boshqarishda moliyaviy majburiyatlarini bajarishdan oldin korxonalar to'lovga layoqatsizligi tahdidining paydo bo'lishi, shuningdek, kredit xatarlari tahdidining kuchayishi, bu kompaniyaning kredit qobiliyatini baholashning pasayishi bilan birga keladi, bu esa unga kreditorlar va banklardan yangi kredit liniyalari hamda boshqa qarzni moliyalashtirish mahsulotlarini jalb qilishiga to'sqinlik qiladi.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarining kapital tuzilmasini moliyaviy boshqarishning samarasiz jarayoni bu optimallashtirishning yetishmasligi va qarz manbalarining haddan tashqari ko'p ulushi tufayli tashkilotning moliyaviy mustaqilligi darajasining mumkin bo'lgan pasayishiga olib keladi. Korxonalar asosiy fondlaridan foydalanish darajasining pastligi esa joriy tannarxlar tarkibining samarasizligiga va moliyaviy ko'rsatkichlarning ma'lum darajasiga erishishda ishlab chiqarish salohiyatini amalga oshirish darajasining pasayishiga olib keladi. Korxonalar debitorlik qarzlari hajmining haddan tashqari ko'payishi bu to'lovlarni kechiktirishga, qarzdorlardan mablag'larni qaytarishda qiyinchiliklarga olib keladi (natijada bu aylanma mablag'larning aylanish tezligining pasayishiga olib keladi). Korxonalar investitsiya faoliyatini samarasiz olib borish bu moliyaviy kapitalning investitsiya loyihalari, qimmatli qog'ozlarga qo'yilmalar va kapital qo'yilmalar o'rtasida noratsional taqsimlanishi bilan birga keladi. Operatsion va investitsiya faoliyatidan moliyaviy oqimning salbiy harakati korxonalar balansidagi bo'sh pul mablag'larining kamayishi, kelajakda uning to'lov qobiliyati va keyingi hisobot davrlarida moliyaviy barqarorligining yomonlashishiga olib keladi [19].

Moliyaviy xavfsizlikni oshirish uchun quyidagi harakatlar taklif qilinishi mumkin:

- moliyalashtirish manbalari tuzilmasini barqarorroqlarini ko'paytirish va eng qisqa muddatlarini, xususan, kreditorlik qarzlarni qisqartirish yo'nalishiga moslashtirish;

- ishlamaydigan aktivlarni faollashtirish va bank kreditlarini mavsumida to'lash orqali moliyaviy manbalarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish [20].

Qurilish materiallari sanoati korxonalarini korxonalarining moliyaviy xavfsizligini ta’minlash muammolari orasida moliyaviy xatarlar va korxonaning moliyaviy xavfsizligi mavjud. Moliyaviy xatarlar va korxonalarining moliyaviy xavfsizligi masalalarini o’rganish ko’plab mutaxassislarining faoliyatida aniqlangan.

Moliyaviy xatar — bu korxonaning banklar va boshqa moliya institutlari bilan munosabatlari sohasida yuzaga keladigan xavf. Moliyaviy xatarlar spekulyativ xatarlardir. Moliyaviy xatarning o’ziga xos xususiyati — moliyaviy, kredit va birja sohasidagi har qanday operatsiyalar, qimmatli qog’ozlar bilan operatsiyalar natijasida zarar yetkazish ehtimoli, ya’ni ushbu operatsiyalarning mohiyatidan kelib chiqadigan xavf hisoblanadi.

Moliyaviy xatar — bu korxonaning banklar va boshqa moliya institutlari bilan munosabatlari sohasida yuzaga keladigan xavf. Korxonaning faoliyatining moliyaviy tavakkalchiligi, odatda, qarzga olingan mablag’larning egalik qilish nisbati bilan o’lchanadi. Bu nisbat qanchalik yuqori bo’lsa, kompaniya kreditorlarga qanchalik bog’liq bo’lsa, moliyaviy xatar shunchalik jiddiyroq bo’ladi [21].

Moliyaviy xatarlar — bu aktivlar va passivlarni boshqarish bilan bog’liq xatarlar (ichki xatarlar), shuningdek, soliq bazasi va soliq stavkalari, foiz stavkalari va boshqalarning o’zgarishi bilan bog’liq xatarlardir. Yuqoridagi ta’riflarni tahlil qilishdan moliyaviy xatarlarni aniqlashga yondashuvlarning bir xil emasligi haqidagi xulosa aniq. Shuning uchun ushbu iqtisodiy toifani belgilashga muallifning yondashuvini baholash uchun moliyaviy xatarlarning asosiy xususiyatlariga batafsil to’xtalib o’tamiz.

Korxonaning moliyaviy xatarlarini boshqarish — har xil turdagi moliyaviy xatarlarni har tomonlama baholashni va ularning mumkin bo’lgan salbiy moliyaviy oqibatlarini bartaraf etishni ta’minlaydigan xavfli moliyaviy qarorlarni ishlab chiqish va amalga oshirish tamoyillari va usullari tizimi. Moliyaviy xatarlarni boshqarishning asosiy maqsadi korxonaning rivojlanish jarayonida moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash va uning bozor qiymatidan mumkin bo’lgan pasayishiga yo’l qo’ymaslikdir [22].

Sanoat korxonalarida moliyaviy xavfsizlikni ta’minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi va moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash strategiyasi o’zaro chambarchas bog’liq bo’lib, ular korxonalar faoliyatining barqarorligini ta’minlash uchun muhim rol o’ynaydi. Biroq, ular bir-biridan maqsadi, tarkibi va vazifalari jihatidan farqlanadi.

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizm — bu moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash uchun qo’llaniladigan vositalar, usullar va jarayonlarning tizimli majmuasidir. Uning asosiy maqsadi moliyaviy oqimlarni boshqarish, resurslarni samarali taqsimlash va moliyaviy xatarlarni minimallashtirish orqali korxonaning moliyaviy barqarorligini ta’minlashdir. Mexanizm texnik vositalar, operatsion jarayonlar va tashkiliy chora-tadbirlarni o’z ichiga oladi. Bu jarayon real vaqt rejimida moliyaviy xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan.

Mexanizm moliyaviy xavfsizlikni saqlashning amaliy vositalariga e’tibor qaratadi, ya’ni real jarayonlarni boshqarish va muvofiqlashtirishni o’z ichiga oladi. Mexanizm tarkibida moliyaviy monitoring tizimi, xatarlarni boshqarish usullari, xarajatlarni optimallashtirish chora-tadbirlari va moliyaviy hisobotlarni tayyorlash mavjud.

Strategiya — bu korxonaning uzoq muddatli moliyaviy xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan yo’nalishlarni belgilaydigan konseptual reja va qarorlar tizimidir. Uning maqsadi korxonaning rivojlanish yo’nalishlarini belgilash va moliyaviy xavf-xatarlarni hisobga olgan holda ustuvor vazifalarni amalga oshirishdir. Strategiya korxonaning kelajakdagi maqsadlariga erishish uchun uzoq muddatli rejalarni ishlab chiqish va amalga oshirishga qaratilgan. U mexanizmlardan kengroq ko’lamdagi qarorlarni qamrab oladi. Strategiya esa maqsadlarni belgilash, ularni amalga oshirish yo’llarini rejalashtirish va strategik qarorlar qabul qilishni o’z ichiga oladi. Strategiya esa moliyaviy barqarorlikni ta’minlash uchun biznes-rejalar, investitsiya siyosati, kreditlash siyosati va xarajatlarni boshqarish kabi yo’nalishlarni qamrab oladi.

Tashkiliy-iqtisodiy mexanizm va strategiya o’rtasida uzviy bog’liqlik mavjud. Mexanizm strategiyani amalga oshirish vositasi sifatida xizmat qiladi, ya’ni strategiyada belgilangan uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun mexanizm orqali zaruriy amaliy chora-tadbirlar amalga oshiriladi.

Masalan, strategiya doirasida korxonaning kelgusida moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash uchun investitsiyalar jalb qilishni rejalashtirsa, bu jarayon mexanizm yordamida amalga oshiriladi, ya’ni investitsiyalarni boshqarish, ular bo’yicha moliyaviy monitoring o’rnatish va resurslarni to’g’ri taqsimlash mexanizmlar vositasida bajariladi.

Shuningdek, mexanizm strategiyani samaradorligini baholash vositasi bo’lib xizmat qiladi. Moliyaviy xavfsizlikni ta’minlash jarayonida mexanizm orqali olingan ma’lumotlar strategiya o’zgarishlariga asos bo’lishi mumkin. Misol uchun, moliyaviy monitoring natijalariga asoslanib, korxonaning strategiyasini qayta ko’rib chiqishi va muayyan yo’nalishlarni optimallashtirishi mumkin.

Shunday qilib, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm va strategiya bir-birini to’ldiruvchi tizimlardir. Mexanizm strategiyani amalga oshirish qismi sifatida faoliyat yuritadi, strategiya esa mexanizm uchun yo’nalish va maqsadlarni belgilaydi. Ushbu ikki elementning uyg’unligi sanoat korxonalarida moliyaviy xavfsizligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega bo’lib, ularni birgalikda samarali boshqarish korxonaning barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Biz tomonimizdan qurilish materiallari sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizlikni ta’minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi taklif etilmoqda (1-rasm).

1-rasm. Qurilish materiallari sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi

Qurilish materiallari sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi iqtisodiy, moliyaviy va tashkiliy omillarni integratsiya qilishga asoslanadi; bu jarayon korxonaning moliyaviy holatini doimiy kuzatish, xatarlarni tahlil qilish va oldini olish, resurslardan samarali foydalanish, strategik rejalashtirish va moliyaviy barqarorlikka erishishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali amalga oshadi, bunda moslashuvchanlik, kompleks yondashuv va barqarorlik tamoyillari yetakchi rol o'ynaydi.

Bunda asosiy yo'nalishlardan biri sifatida mavsum davrida moliyaviy zaxirani shakllantirishdir, shuningdek, ijobiy moliyaviy natijadan ("moliyaviy yostiqcha") zaxira fondini shakllantirish, ta'minotchi va pudratchilar bilan fyuchers shartnomalarni tuzish hamda mavsum paytida bank kreditlari tan qismini oldindan to'lash taklif etilmoqda (1-rasm).

Qurilish materiallari sanoati korxonasi moliyaviy manfaatlari va strategik maqsadlari — moliyaviy xavfsizlik obyekti sifatida tanlab olinadi.

Birinchi blokda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash vazifasi qo'yilgan bo'lib, u yangi moliyaviy manbalarni topish, moliyaviy mustaqillikni ta'minlash, o'z mablag'lari va qarz mablag'lari mutanosibligini ta'minlash, aylanma aktivlarni o'z mablag'lari bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Ikkinchi blok esa kapital mobilligini oshirishdan iborat bo‘lib, bunda material zaxiralarni o‘z mablag‘lari bilan ta‘minlash, moliyalashtirish manbalarini muvofiqlashtirish va optimallashtirish, kapital tarkibi va investitsiyalar portfelini optimallashtirish kabi funksiyalarni o‘z ichiga oladi.

Uchinchi blok likvidlikni oshirishni qamrab oladi, bunda absolyut, oraliq, tezkor, kritik likvidlikni chegaraviy qiymatlaridan oshirmaslik, to‘lov qobiliyatini oshirish, kapital egiluvchanligini ta‘minlash va boshqa vazifalar nazarda tutiladi.

Rentabellikni oshirish to‘rtinchi blokda joylashgan bo‘lib, u ishlab chiqarish va sotish rentabelligini oshirish, kapital va asosiy faoliyat rentabelligini ta‘minlash, jami va sof aktivlar rentabelligini ta‘minlash, kapital qo‘yilmalar rentabelligini oshirish va boshqalarni o‘z ichiga oladi.

Keyingi blok ishchanlik faolligini oshirish bo‘lib, unda fondlar rentabelligini oshirish, fond qaytimini oshirish, asosiy vositalarni yangilash, eskirgan asosiy vositalarni chiqarib tashlash va boshqalar nazarda tutilgan.

Shu bilan birga, ushbu tizimning normal uzluksiz ishlashi uchun uning faoliyat ko‘rsatish xususiyatlarini har tomonlama o‘rganish va sinchkovlik bilan tahlil qilish, shu jumladan, tegishli huquqbuzarliklar va korrupsiya ko‘rinishlarini ilmiy tasniflash, shuningdek, qonunchilikni, korrupsiyaga qarshi kurash mexanizmini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish talab etiladi.

Maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizlikni ta‘minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi ishlab chiqildi. Bunda qurilish sanoatining asosiy xususiyatlaridan biri bu talabning stoxastik bo‘lganidir, ya‘ni uning bozori mavsumiylik xususiyatiga ega ekanligidir (1-jadval).

1-jadval. O‘zbekiston Respublikasida sanoat hamda qurilish tarmog‘ining 2010-2023-yillardagi ko‘rsatkichlari

Yillar	Sanoat (mlrd.so‘m)	Qurilish ishlari (mlrd.so‘m)
2010	38119	8245,8
2011	47587,1	9504,8
2012	57552,5	11753,9
2013	70634,8	15219,3
2014	84011,6	20060,4
2015	97598,2	25423,1
2016	111869,4	29413,9
2017	148816	34698
2018	235340,7	51129,3
2019	322535,8	71156,5
2020	368740,2	88130,3
2021	456056,1	107492,7
2022	553265	130790,9
2023	658991,7	150792,6

Qurilish materiallari sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizlikni ta‘minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi iqtisodiy barqarorlikka erishish uchun muhim vositadir. Biroq, mexanizmni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, malakali mutaxassislarini tayyorlash va korxonalar ichki jarayonlarini doimiy takomillashtirib borish zarur. Shu bilan birga, davlat tomonidan tegishli qo‘llab-quvvatlash ham mexanizmning samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Bunda asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida mavsum davrida moliyaviy zaxirani shakllantirishdir, shuningdek, ijobiy moliyaviy natijadan (“moliyaviy yostiqcha”) zaxira fondini shakllantirish, ta‘minotchi va pudratchilar bilan fyuchers shartnomalarni tuzish hamda mavsum paytida bank kreditlari tan qismini oldindan to‘lash taklif etilmoqda.

Qurilish materiallari sanoati korxonasining tashqi muhitga moslashuvini ta‘minlash uchun korxonalar moliyaviy resurslarini taqsimlash va muntazam monitoringni olib borish lozim (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston Respublikasida sanoat hamda qurilish tarmog'ining 2030-yilgacha prognozlash natijalari

Yillar	Sanoat (mlrd.so'm)	Sanoat (mlrd.so'm)	Qurilish ishlari (mlrd. so'm)	Qurilish ishlari (mlrd.so'm)
	Inersion ssenariy	Innovatsion ssenariy	Inersion ssenariy	Innovatsion ssenariy
2024	577550,2	763730,1	134566,2	171903,6
2025	623593,9	868488,1	145329,2	195970,1
2026	669637,5	1007446,3	156092,2	223405,9
2027	715681,2	1168637,7	166855,2	254682,7
2028	761724,9	1355619,7	177618,2	290338,3
2029	807768,5	1572518,8	188381,2	330985,6
2030	853812,2	1745494,9	199144,2	367393,5

Ilmiy ishda O'zbekiston Respublikasida sanoat hamda qurilish tarmog'ining 2030-yilgacha prognozlash natijalari ishlab chiqildi.

$$\hat{Y}_t = \alpha X_t + (1 - \alpha)(\hat{Y}_{t-1} + T_{t-1})$$

α — daraja uchun tekislash koeffitsienti

β — trend uchun tekislash koeffitsienti.

Holt usuli - bu trendni o'z ichiga olgan oddiy eksponensial tekislashning kengaytmasi. Bu chiziqi tendentsiyani ko'rsatadigan vaqt seriyalari uchun javob beradi.

Ushbu usul bo'yicha olingan 2030-yilga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasida sanoat hamda qurilish tarmog'ida mahsulot ishlab chiqarish raqamli shaklda prognoz natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

Mamlakatimizda sanoat hamda qurilish tarmog'ining asosiy ko'rsatkichlari moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning pirovard maqsadi hisoblanadi.

Ushbu usul bo'yicha olingan 2030-yilga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasida sanoat hamda qurilish tarmog'ida mahsulot ishlab chiqarish raqamli shaklda prognoz natijalari 2-rasmda keltirilgan (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'ining 2030-yilgacha prognoz diagrammasi

Hisob-kitoblarga ko'ra, inersion ssenariyga ko'ra mamlakatimizda sanoat tarmog'ida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 2030-yilga kelib 853812,2 mlrd. so'mga yetishi, innovatsion ssenariyga ko'ra esa 1745494,9 mlrd. so'mga yetishi aniqlandi (3-rasm).

3-rasm. O'zbekiston Respublikasida qurilish ishlari tarmog'ining 2030-yilgacha prognoz diagrammasi

Qurilish sektorida ham xuddi shunday trend kuzatilib, 2030-yilga kelib mamlakatimizda qurilish ishlari 199144,2 mlrd.so'mga yetishi, innovatsion ssenariyga ko'ra esa 367393,5 mlrd.so'mga yetishi aniqlandi. Qurilish ishlari boshlang'ich yillarda sanoatdan yuqori o'sish sur'atini ko'rsatmoqda, ammo 2030-yilga kelib barqarorlashmoqda.

Olingan yillik prognozli taxminlarning 2030-yilda sanoat va qurilish tarmog'ining o'sishi inqirozgacha tendensiya xususiyatlarini va unga nisbatan tebranishlarni prognoz qilish maqsadida ishlab chiqilgan matematik modellarda yetarli darajada hisobga olinganligi bilan bog'liq. 2021-yilda koronavirus pandemiyasi inqirozi to'liqlanidan o'tganidan so'ng tiklanish o'sishining dinamik parametrlari makroiqtisodiy darajada ham, alohida korxonalar darajasida moliyaviy xavfsizligini ta'minlash bo'yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ishonchli axborot bazasi sifatida foydalanilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korxonalarda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash amaliyotini takomillashtirishni tadqiq etish asosida quyidagicha xulosalar qilindi:

1. Moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash (tashqi moliyalashtirish manbalariga bog'liq) bilan bog'liq aniqlangan muammolarni tahlil qilish asosida biz tadbirkorlik sub'ektlarining talablarini optimallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlari umumlashtirildi.
2. Qurilish materiallari sanoati moliyaviy xavfsizligini oshirish debitorlik qarzlarni samarali boshqarishga asoslanadi, bu mijozlarning qarzlarni o'z vaqtida undirish va shartnomalar buzilgan taqdirda moliyaviy jarimalarni qo'llash choralarni o'z ichiga oladi.
3. Ilmiy maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarida moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi ishlab chiqildi. Bunda qurishi sanoatining asosiy xususiyatlaridan biri bu talabning stohastik bo'lganidir, ya'ni uning bozori mavsumiylik xususiyati inobatga olindi.
4. Tadqiqot natijalariga ko'ra, inersion ssenariyga ko'ra mamlakatimizda sanoat tarmog'ida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 2030-yilga kelib 853812,2 mlrd.so'mga yetishi, innovatsion ssenariyga ko'ra esa 1745494,9 mlrd.so'mga yetishi aniqlandi. Olingan yillik prognozli taxminlarning 2030-yilda sanoat va qurilish tarmog'ining o'sishi inqirozgacha tendensiya xususiyatlarini va unga nisbatan tebranishlarni prognoz qilish maqsadida ishlab chiqilgan matematik modellarda yetarli darajada hisobga olinganligi bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022>
2. <https://www.constructionnews.co.uk/financial/growing-number-of-construction-companies-in-critical-financial-distress-25-01-2023>.
3. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 1. и 2. - М.: Издание РОО, 1996; Милль Дж. Основы политической экономии. Пер. с англ. – Т. 1-3. – М.: Прогресс, 1980-1981.
4. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Том 1. Пер. с англ. – М.: Госполитиздат, 1955.; Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007. – Серия: Антология экономической мысли – 960 с.
5. Amadae, S.M. (2017) Perpetual anarchy: From economic security to financial insecurity. *Finance and Society*, 3(2): 188-96.; Amicelle, A. (2017) When finance met security: Back to the War on Drugs and the problem of dirty money. *Finance and Society*, 3(2): 106-23.

6. Ahmad S., Ng Ch., McManusc L. Enterprise risk management (ERM) implementation: Some empirical evidence from large Australian companies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164 (2014) 541 – 547.
7. Анциборко К. Математические модели управления производственной и финансовой безопасностью промышленного предприятия. Дис. на соиск. уч. ст. к.э.н. ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова. Москва. 2007.
8. Лебедев И. Методы минимизации финансовых рисков при обеспечении экономической безопасности предприятий металлургии. Дис. на соиск. уч. ст. к.э.н. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации» (Финакадемия). Москва. 2008.
9. Крохичева Г., Архипов Э., Зенцова К., Новикова Е. Финансовая безопасность в системе экономической безопасности. *КАНТ. №3 (20). 2016. С.107-111.*
10. Якушина Н. Финансовая безопасность предприятия. *Вестник Университета. №11. 2013. С. 132-135.*; Кузнецова Е., Лаптев Д. Финансовая безопасность предприятия как предмет финансового планирования. *Вестник Московского университета МВД России. №5. 2011. С. 52-57.*
11. Бурханов А.У. Молиявий хавфсизлик. *Ўқув қўлланма. Иқтисодиёт. 2019, 164 б.*
12. Абулқосимов Х.П. Иқтисодий хавфсизлик. Т.: Академия, 2006, 111 – б.; Пардаев М.К., Аминов З.Ю. Корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги ва уни таъминлаш йўллари. *Рисола. Самарканд: Зарафшон, 2008.- 47 бет.*
13. Ortiqova D. «Iqtisodiy xavfsizlik» (O'quv qo'llanma). –Т.: TDIU, 2010. 150 bet.
14. Истамов Д.И., Ю.А.Гранаткин, М.М.Мухаммедов, Э.Н.Ходжаев. Экономическая безопасность предприятия и защита коммерческой тайны. Самарканд. 1995.- 152 бет.
15. Ишмухаммедов А.Э. Иқтисодий хавфсизлик. *Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2004. – 176 б.; Нарзуллаева Д.К. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Безопасность в индустрии – сервиса». – Т.: ТГЭУ. – 434 с.*
16. Р1зник Н.С. Стратегия забезпечення безпеки банку / Н.С. Р1зник // «Еко-ном1чн1 науки». Серія «Обл1к 1 фшанси». - 2010. - Вип. 7 (25), Ч. 5. - С. 1-13.
17. Герасимчук З.В. Економ1чна безпека рел1ону: д1агностика та мехатзм забезпечення: монограф1я / З.В. Герасимчук, Н.С. Вавдшк. - Луцьк: Над-стирґя, 2006. - 244 с.
18. <https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-obespecheniya-finansovoy-bezopasnosti-predpriyatiya?ysclid=m5keej3gll752889181>
19. Семенова, А. В. Стратегия обеспечения финансовой безопасности предприятия / А. В. Семенова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 51 (446). — С. 384-386. — URL: <https://moluch.ru/archive/446/98232>
20. Артеменко В.Г. Финансовый анализ: учебное пособие / В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир. — М.: ДИС; НГАЭ и У, 2007. — 385 с.
21. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие / И.Т. Балабанов. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 365 с.
22. Уткин Э.А. Риск-менеджмент / Э.А. Уткин. — М.: ТАНДЕМ; ЭКМОС, 2002. — 288 с.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

